

TEORIA DEL CAOS APLICADA A LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

M^aCarmen Gimeno Andrés.

Licenciada en Matemáticas y Diplomada en Investigación Operativa y Sistemas.

ÍNDICE

1. Introducción
2. Procedimiento
3. Desarrollo
4. Conclusiones
5. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN:

Durante las dos últimas décadas, los investigadores en diversas disciplinas, comienzan a descubrir que bajo las metodologías y procesos hasta ahora conocidos en cada uno de los dominios científicos, eran aplicables con analogías reales en determinados casos. De hecho, eran todos ellos estudios de sistemas no lineales complejos. Expertos confirman que las metodologías utilizadas en el estudio de sistemas complejos pueden ser aplicadas a investigaciones de sistemas sociales, supeditados siempre al tamaño del sistema o de la muestra extraída del estudio, lo cual permite la cooperación entre muchas de las ciencias sociales, así como entre las ciencias sociales y otras ciencias, no consideradas "asociadas" a las primeras.

Bajo este punto de vista, y con la finalidad de comprobar la validez de esta "asociación" y "cooperación" se pretende estudiar mediante nuevos instrumentos conceptuales como "caos", "ruido", "desorden" o "auto-organización", la "complejidad" de un determinado Sistema en el campo de las Ciencias Educativas.

A pesar de la desaparición de las Profesoras Mercedes Rius, Pilar Aznar, y Rafaela García López en la finalización de este proyecto parcial, me gustaría agradecer su completa colaboración en el asesoramiento sobre el desarrollo del trabajo, la disponibilidad de toda la información que me fue necesaria y por animarme incondicionalmente a la publicación de este artículo a pesar de mi desconocimiento en la materia a estudiar.

2. PROCEDIMIENTO:

* Búsqueda y Análisis de una serie temporal real y de longitud suficiente para llevar a cabo el logro de los objetivos.

* Metodología: Aplicación del software "Chaos Data Analyzer".

* Interpretación de los resultados.

3. DESARROLLO:

Puesto que las particularidades de las Ciencias Sociales hacen de ellas un difícil tema de estudio en este proyecto, se acordó utilizar las referencias de la Educación a lo largo de los años y aprovechar de alguna forma la información recopilada.

Aparentemente la disponibilidad de los datos no parecía ser un problema, disponemos de mucha información, pero desglosada en pequeños estudios puntuales de los que no se podía extraer una serie temporal lo suficientemente grande y en la que no existiera un "orden" aparente para realizar un estudio fiable.

En algunas de ellas, se aplicó el software "Chaos Data Analyzer", una colección de 14 programas que permiten analizar hasta 16382 registros de una serie temporal unidimensional medida en intervalos regularmente espaciados.

Nuestras series carecen de la longitud necesaria para que el programa tenga la validez adecuada. Mostramos un ejemplo de una de las series estudiadas (la de mayor número de datos): Si estudiáramos la cantidad de alumnos matriculados durante un periodo de 36 años anteriores a la década actual, y fuéramos capaces de generar las predicciones de los últimos diez años, podríamos compararlos con la realidad y validar así los modelos utilizados.

DATOS: Serie temporal que mide cantidad de alumnos matriculados en las clases de

adultos de la Enseñanza Oficial Española entre los años 1932 hasta 1968.

1932-33	526403
1933-34	583912
1934-35	619101
1935-36	618114
1936-37	521983
1937-38	425852
1938-39	329721
1939-40	233591
1940-41	507899
1941-42	497083
1942-43	491477
1943-44	496066
1944-45	486243
1945-46	495808
1946-47	512437
1947-48	386029
1948-49	408349
1949-50	430650
1950-51	423124
1951-52	392899
1952-53	441933
1953-54	410395
1954-55	386107
1955-56	367919
1956-57	359159
1957-58	350152
1958-59	372003
1959-60	297366
1960-61	255309
1961-62	213253
1962-63	171197
1963-64	129141
1964-65	127275
1965-66	150588
1966-67	172563
1967-68	153988

A continuación detallamos un breve resumen de cada uno de los programas y el análisis de los resultados obtenidos.

Observando una representación gráfica de los datos con respecto al tiempo y los espacios de fases comparando $X(t)$, $X(t-1)$ y $X(t-2)$ vemos que las estructuras de los datos no suelen ser evidentes salvo en casos de periodicidad y modelos caóticos muy específicos.

Aunque obtenemos una gráfica no uniforme con puntos de variabilidad esta es, en general, sensiblemente decreciente, y los espacios de fases no aportan más información. La falta de periodicidad es evidente, pero no podemos distinguir entre "ruido y Caos".

Valor mínimo: 127275

Valor máximo: 619101

Phase-Space plots:

Muestra el espacio de fases formado por los datos y sus derivadas. Si los datos son periódicos se verán incluidos en una órbita cerrada. Esta opción contiene básicamente la misma información que el gráfico de los datos.

Returns Maps:

Utiliza cortas secciones del plano de fases para reducir la dimensión de la serie. El reconocimiento de un tipo de comportamiento determinado únicamente puede darse por comparación o por intuición. Nos confirma de nuevo que no existe comportamiento periódico.

Poincaré movies:

Muestra la movilidad de los datos con respecto a sus enésimos predecesores. El "ruido" no genera estructuras o modelos discernibles, con datos periódicos los puntos más cercanos se mueven juntos y en series caóticas se deberían observar alargamientos y pliegues en las trayectorias.

No existe un comportamiento perceptible, las trayectorias son muy difusas y casi inapreciables.

Distribución de Probabilidad:

Si la serie se comporta como "ruido" la distribución obtenida será una distribución de Maxwellian en cambio si estamos ante periodicidad será un histograma simple.

Media: 385716

Cuartil inferior: 276337,5

Cuartil superior: 496574,5

Mediana: 401647

Desviación media: 113649,5

Desviación típica: 139557,2

Varianza: 1,947621E+10

Skewness: -0,3905597

Kurtosis: -0,8318056

Punto fijo estimado: 491477

A simple vista el histograma generado parece provenir de una serie pseudo-periodica.

Ajuste Polinomial:

Proporciona una aproximación de los datos mediante una función polinomial. Se debería permitir usar un alto grado del polinomio como parte de una predicción más correcta. Para saber cual es el menor orden necesario para ajustarse lo

máximo posible a la serie, el programa permite suavizar el gráfico antes de los cálculos.

POLINÓMIO DE GRADO 2:

$$X(t) = 5,165533E+05 + 1,649638E+04 t - 4,115410E+05 t^2$$

Correlation function:

Es obtenida multiplicando $X(t)$ con $X(t-t)$ y sumando el resultado a todos los puntos. Es una función de t que mide la relación de cada dato con sus vecinos más próximos. Una correlación muy alta puede interpretarse como la periodicidad o pseudo-periodicidad de los datos y en caso de no existir correlación lo interpretaríamos como la existencia de "ruido". En cambio no detectaremos la existencia de caos a simple vista puesto que dependiendo del carácter de las ecuaciones que lo generan la correlación puede fluctuar.

Obtenemos una función decreciente sin saltos ni variabilidad gráfica, por lo que podríamos pensar que estamos ante la presencia de "ruido".

Power Spectrum:

Esta basado en las leyes de Fourier (Cualquier perturbación puede ser escrita como suma de perturbaciones). El programa muestra un gráfico que pretende representar la serie de datos mediante una serie de Fourier con pocos términos. Si la serie gráfica es pronunciada estamos ante un comportamiento caótico (el caos es un candidato si sigue una trayectoria rectilínea el gráfico logarítmico). Reconoceremos la periodicidad en caso de la existencia de picos abruptos.

Máximo valor de Frecuencia en la que el programa determina una transformación de Fourier de los datos: 0,000 Ciclos/Año

Como era de esperar, el programa no puede fragmentar el estudio a causa de la longitud de la serie.

Dominant Frequencies:

Esta rutina es similar a la rutina del Power Spectrum pero utiliza el método de la Máxima entropía dando una predicción lineal de los próximos valores en la serie temporal. Igual que en la rutina del Power Spectrum ruido y caos producen gráficos pronunciados y en comportamientos periódicos se observan picos pronunciados, aunque este método ajusta mejor los datos para gráficos con mucha variabilidad.

Máximo valor de Frecuencia que el programa determina mediante el método de Máxima Entropía:
0,0000 Ciclos/Año

Exponentes de Lyapunov:

Es la medida de la tasa en la cual las trayectorias infinitesimales más cercanas divergen. Nos proporciona el límite de predicción a largo plazo. Existe un exponente de Lyapunov para cada dimensión del espacio de fases, con el mayor de todos tendremos suficiente para clasificar nuestro sistema, ya que será caótico si al menos existe uno que sea positivo. El exponente que proporciona el sistema deberá ser negativo para datos periódicos e infinito para el "ruido" $0,028 \pm 0,117$

Lo cual quiere decir que el mayor exponente de Lyapunov se encuentra en el intervalo: $[-0,089, 0,145]$ pero no nos confirma que sea positivo.

Dimension de Hausdorff:

Esta rutina calcula dimensiones del fractal aproximadas para varias dimensiones del sistema. Produce una gráfica creciente que debería saturarse en un valor en caso de existencia de comportamiento caótico.

$$D = 0,585 \pm 0,67$$

Correlation dimension:

Esta rutina utiliza el método de Grassberger y Procaccia tomando esferas de diferentes radios para el calculo y la comparación de las distancias entre los datos. El valor obtenido debería de tener relación con la capacidad de dimensión obtenida con anterioridad y generalmente es una medida más adecuada de la dimensión buscada.

$$D = 2,336 \pm 0,404$$

Correlation Matrix:

Este procedimiento ayuda a diferenciar el caos del ruido. Produce un modelo de ecuaciones no-lineales a partir de los valores propios de una matriz de correlaciones calculada con los datos de t . Predice los próximos valores de la serie a partir de este modelo y los últimos 48 valores de la serie, para periódicas y caóticas funciones. Algunos de los valores tiene indicado el nivel de tolerancia del error cometido.

Para el calculo de un modelo no lineal que ajuste lo mejor posible a nuestros datos únicamente es posible utilizando 4 valores propios. No creemos en la fiabilidad de este programa pues utiliza los últimos 48 datos de la serie y nosotros solo disponemos de 36.

Predicciones De Los Proximos 18 Valores De La Serie Temporal

	LINEAL	NO LINEAL
1968-69	177.408,3281250	74.625,8125
1969-70	11.944,33105	195.288,1562500
1970-71	215.692,4062500	354,9781
1971-72	233.683,3125000	0,3146
1972-73	242.222,2656250	2,58E-07
1973-74	243.198,7031250	6,11E-12
1974-75	255.675,6875000	6,10E-12
1975-76	260.697,7500000	6,10E-12
1976-77	267.977,9375000	6,10E-12
1977-78	275.276,3750000	6,10E-12
1978-79	280.583,9375000	6,10E-12
1979-80	286.343,7500000	6,10E-12
1980-81	294.404,7812500	6,10E-12
1981-82	299.027,6875000	6,10E-12
1982-83	304.834,0000000	6,10E-12
1983-84	309.801,5312500	6,10E-12
1984-85	313.894,5625000	6,10E-12
1985-86	318.283,2187500	6,10E-12

4. CONCLUSIONES:

No solo no habríamos encontrado un comportamiento caótico en la serie o evidencias de ello, sino que las previsiones obtenidas mediante los diferentes métodos ni siquiera se aproximan a la realidad. Los resultados del ajuste por un modelo de ecuaciones no lineales indican que la serie tiende a desaparecer en solo cuatro ciclos, es decir, en 1972 habrían dejado de ser necesarias las escuelas oficiales para adultos. En cambio y por el contrario, un ajuste lineal muestra un suave crecimiento en los datos, cada vez habrían un mayor número de personas adultas matriculadas en escuelas dedicadas a enseñar a leer y escribir, lo que indica un aumento progresivo del analfabetismo.

Nos encontramos ahora en disposición de hacer un "feed-back" al origen de los datos. Estos han sido extraídos de estudios realizados sobre la alfabetización de adultos en España en 1982. Los datos se presentan en tablas delimitadas por variables como: sexo, zonas de diferente nivel cultural, provincias, escuelas privadas, estatales, de la iglesia del ejercito, edades y otras. Pero no da demasiada importancia al carácter temporal de las series.

Por ello, nos preguntamos ¿Si los datos no se adaptan a nosotros, somos capaces de conseguir que el carácter temporal no sea tan imprescindible? ¿Cual de todas las variables citadas anteriormente podría conseguir que los

datos puedan ser utilizados para un estudio de la Teoría del Caos?.

La respuesta la encontramos en la variable "Provincias", el "Espacio". Este podría ser un claro ejemplo de series espacio-temporales en las que la espacialidad supliría la falta de temporalidad en los datos.

5. BIBLIOGRAFÍA:

- ALBERT, Alain. "Chaos and Society", Québec: Presses de l'Université du Québec, 1995. P.49-101, 117-141.
- BASCOMPTE, Jordi. GUTIERREZ, Emilia. JOU, David. MARGALEF, Ramon. SIMÓ, Carles. SOLÉ, Ricard V. "Orden i Caos en ecologia", Barcelona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 1995. P.19-55, 85-131.
- DOUGLAS KIEL, L. "Chaos. Theory in the Social Sciences", Michigan: The University of Michigan Press, 1996. P.53-67.
- FERRER FIGUERAS, Lorenzo. "Del Paradigma Mecanicista de la Ciencia al Paradigma Sistémico", Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de València, 1997. P.61-165.
- SOLÉ, Ricard V. MANRUBIA, Susanna C. "Orden y Caos en Sistemas Complejos", Barcelona: UPC, 1996. P.43-69, 121-265.